

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ І ПОПЕРЕДНИКІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В СТЕПУ УКРАЇНИ

О. Андрейченко, к.с-г. н., старший викладач;

В. Непомнящий, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Зона Степу України відноситься до території, де для ефективного вирощування сільськогосподарських культур, а особливо ранніх зернових, ключовими факторами є оптимізація строків сівби та правильний вибір попередника. Адже зона Степу характеризується нестабільністю зволоження, частими посухами навесні та влітку, а також значними температурними коливаннями. Тому необхідно визначити методи, які забезпечать рослини вологою, теплом і поживними речовинами протягом етапів її розвитку.

Українські науковці [1] наголошують, що строки сівби значно впливають на отримання рівномірних сходів, формування продуктивного стеблостою, процес кущіння та нарощування вегетативної маси. Це забезпечується оптимальним поєднанням температурного режиму та вологості у верхньому шарі ґрунту [2].

Велике значення мають попередники у структурі сівозміни, адже вони впливають на рівень накопичення вологи, поживних речовин і фітосанітарний стан поля. Після таких культур, як горох, нут, соя та кукурудза на силос, формується найвища врожайність ячменю ярого. Це пов'язано з поліпшенням водного балансу та забезпеченням рослин необхідними мінералами. У таких умовах рослини демонструють кращу польову схожість, інтенсивніше проходять фази кущіння та трубкування, що позитивно впливає на кількість продуктивних стебел і вагу зерна з колоса [3].

Наукові дослідження також свідчать, що правильний вибір попередника сприятливо впливає на стан ґрунту: підвищується рівень гумусу, покращуються фізико-хімічні властивості орного шару, збільшується доступність азоту та фосфору, а також знижується рівень забур'яненості посівів.

Урожайність ячменю ярого в Степу України значною мірою залежить від погодних умов року, зокрема кількості опадів у весняний період. Однак навіть за складних гідротермічних умов правильний вибір строку сівби та попередника дає можливість частково компенсувати дію несприятливих факторів і забезпечити стабільний рівень урожайності. У роки з посушливими умовами перевага ранніх строків сівби виявляється найбільшою, оскільки рослини краще використовують зимово-весняні запаси вологи, що сприяє формуванню вищої кількості продуктивних пагонів та більшої маси зерна.

Отже, результати досліджень показують, що для досягнення максимальної врожайності ярого ячменю в умовах Степу України необхідно зосередити увагу на правильному виборі попередників та оптимальних строках сівби. Комбіноване застосування цих окремих факторів дозволяє значно підвищити продуктивність вирощування ярого ячменю та отримувати якісне зерно навіть за умов кліматичної нестабільності в регіоні Степу України.

Список використаних джерел

1. Рекомендації з технології вирощування сільськогосподарських культур та особливості проведення весняно-польових робіт для отримання врожаю в умовах 2025 року. Інститут зернових культур НААН України. Дніпро, 2025. 100 с.
2. Солодушко М. М., Солодушко В. П., Гасанова І. І., Ярошенко С. С. Вплив строків сівби озимого ячменю після різних попередників на його урожайність. Агроном. 2019. <https://www.agronom.com.ua/vplyv-strokov-sivby-ozymogo-yachmenyu-pislya-riznyh-poperednykiv-na-jogo-rozvytok-i-urozhajnist/>
3. Гирка А. Д., Бокун О. І., Мамедова Е. І. Вплив попередників, мінеральних добрив і біопрепаратів на формування елементів структури врожайності ячменю ярого в північному степу України. Зернові культури. Том 1, № 1, 2017. С.51-55.